

УДК 504.75

**ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЛИЯНИЕМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА**

**STUDIES IN THE EUROPEAN REGION OF THE WORLD HEALTH
ORGANIZATION RELATED TO THE IMPACT OF HEAVY METALS
ON THE HUMAN ORGANISM**

©Постникова В. В., магистрант

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Погонышева И. А., канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Сторчак Т. В., канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Postnikova V. V., Master's degree Candidate

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

©Storchak T. V., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. В статье приводится аналитический обзор основных исследований проведенных в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения по биологическому мониторингу человека за последние 15 лет. Значительная часть исследований проведенных в странах Евросоюза в рамках загрязнения окружающей среды и охраны здоровья, посвящена изучению накопления тяжелых металлов в организме человека. Приводятся результаты сравнительного анализа накопления металлов и металлоидов: ртути (органические и неорганические соединения), кадмия, свинца и мышьяка. Имеющиеся данные свидетельствуют, что экспозиция к токсичным металлам остается значимой проблемой для здоровья жителей стран Европейского союза.

Abstract. The article presents a detailed analysis of major research studies on biological monitoring conducted by World Health Organisation over the course of the last 15 years. A considerable part of the research on environment pollution and public health protection is devoted to accumulation of heavy metals in human body. The article presents results of a comparative study on accumulation of metals and metalloids: mercury (organic and non-organic compounds), cadmium, lead and arsenic. The data proves that exposure to heavy metals is still a pressing issue for public health in European countries.

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, здоровье человека, тяжёлые металлы, биологический мониторинг человека, страны Европейского региона.

Keywords: World Health Organisation, human health, heavy metals, biological monitoring, European region countries.

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представило отчет, в котором опубликованы данные исследований по биологическому мониторингу человека (БМЧ) за последние 15 лет. Подготовлен он в рамках исполнения обязательств Пармской Декларации по окружающей среде и охране здоровья. Пармская декларация, принятая в ходе пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья в 2010 году, призывает активизировать деятельность государств-членов Европейского региона ВОЗ по защите здоровья детей от воздействия факторов окружающей среды, в том числе химических токсикантов (канцерогены, мутагены, репродуктивные токсиканты и вещества, вызывающие дисфункции эндокринной системы) [1, 3].

В отчете имеется информация по приоритетным загрязнителям окружающей среды, биологическим маркерам мониторинга, краткий обзор результатов исследований за указанный период, подходы для интерпретации полученных данных, а также выводы по достижениям, недостаткам и проблемам, связанным с окружающей средой и охраной здоровья. Стоит отметить, что особое внимание уделяется приоритетным загрязнителям окружающей среды - тяжёлым металлам, так как большинство исследований выявили превышение допустимого уровня содержания, негативно влияющего на здоровье населения. К примеру, значительное число жителей Европы подвергается воздействию кадмия и свинца, превышающему нормы, установленные Немецкой комиссией по биологическому мониторингу человека. В странах с высоким уровнем потребления рыбы, концентрации нейротоксичной метилртути превышают безопасный уровень воздействия. Также особого внимания требует факт наличия высокого уровня диоксинов в грудном молоке матерей, в результате чего подвергаются опасности младенцы [1].

Выделяют несколько способов попадания вредных веществ в организм человека: ингаляция, употребление в пищу, через кожный покров. Содержание конкретного загрязнителя в организме определяется концентрацией загрязнителя в окружающей среде, его физическими и химическими свойствами, временем воздействия на организм, а также индивидуальными факторами: скоростью поглощения, метаболизмом и экскрецией [1]. Все эти факторы учитываются при измерении концентрации химических веществ или их метаболитов в биологическом материале при проведении биологического мониторинга человека.

Чаще всего в качестве биомаркера при проведении биомониторинга человека используют кровь, т.к. она обладает рядом преимуществ: постоянный контакт со всеми тканями организма, в которых откладываются химические вещества, стандартная процедура отбора проб, которая, как правило, уже привычна и не влияет негативно на психоэмоциональное состояние обследуемых. Также она является наиболее подходящим биологическим материалом для измерения воздействий определённых металлов, позволяет получить большой объём информации при изучении, к примеру, уровня свинца (Pb) в крови [9].

Источниками свинца являются: загрязненный воздух, продукты питания, питьевая вода, почва, а также пыль [15]. В результате принятых мер, в частности, исключения свинца из состава бензина, во всём мире, на протяжении последних 20 лет, наблюдается снижение уровня свинца в биопробах [9]. В ходе первых национальных

исследований в Германии (1985 г), был отмечен наиболее высокий уровень свинца в крови у взрослых, однако, во время третьего исследования в 1998 году, обнаружено снижение данного показателя почти в два раза. При сравнении результатов обследования детского контингента, также было выявлено двукратное снижение содержания свинца в крови, достигнутое в течение 13 лет (табл. 1).

Таблица 1
ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К СВИНЦУ (Pb)

Страна	Исследование	Популяция	Pb в крови (нг/мл), ср. знач.
Бельгия (Фландрия)	Первое обследование FLEHES (2003 г.)	Подростки 14-15 лет	22
	Второе обследование FLEHES (2007-2011 гг.)	Новорожденные	8,6
		Подростки 14-15 лет	14,8
		Матери 20-40 лет	11,1
Германия	GerES I (1985-86 гг.)	Взрослые 25-69 лет	61,7
	GerES II (1990-92 гг.)	Взрослые 18-79 лет	45,5
		Дети 6-17 лет	32,3
	GerES III (1998 г.)	Взрослые 18-69 лет	31,6
	GerES IV (2003-2006 гг.)	Дети 3-14 лет	16,3
Франция	ENNS (2006-2007 гг.)	Взрослые 18-74 лет	25,7
Италия	PROBE (2008-2010 гг.)	Подростки 13-15 лет	9,5
Испания	BIOAMBIENT (2009-2010 гг.)	Взрослые 18-65 лет	24,0
Чешская Республика	CZ-HBM (2001-2003 гг.)	Дети 8-10 лет	31
		Взрослые 18-58 лет	33
	CZ-HBM (2005-2009 гг.)	Дети 8-10 лет	22 М 19 Ж
		Взрослые 18-58 лет	23 М 14 Ж
Словения	Пилотное обследование БМЧ (2007-2009 гг.)	Взрослые 20-40 лет	18,4

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1].

Согласно полученным данным за 4 года, с момента первого обследования в Бельгии, количество свинца в крови подростков уменьшилось почти на 8 нанограмм. Значение предельнодопустимой концентрации (ПДК) свинца в крови, установленное на уровне 100 мкг/л (для детей до 12 лет и женщин репродуктивного возраста), было отменено в 2010 году. Даже низкий уровень концентрации свинца (ниже 100 мкг/л) оказывает негативное воздействие на организм, следовательно, «безопасной» концентрации свинца в крови не существует. Так как нижний порог негативного воздействия не был выявлен, Немецкая комиссия по БМЧ заявила о необходимости снижения концентрации свинца до максимально возможного уровня [12].

Основным источником попадания кадмия в организм является курение (активное и пассивное), которое увеличивает концентрацию данного тяжёлого металла в два раза.

У некурящих людей источником кадмия являются продукты питания (моллюски, печень, почки) [5, 16]. Значения ПДК кадмия в организме были установлены на уровне 0,5-2,0 мкг/л для детей, и 1,0-4,0 мкг/л для взрослых. Результаты исследований в Европейском регионе показали, что уровень кадмия в организме населения не превышает нормы. Самые низкие показатели уровня кадмия наблюдались у детей, по сравнению с взрослым контингентом населения. Возможно, причиной этому является накопление кадмия в организме с возрастом, а также курение взрослых. У детей и новорождённых уровень этого тяжёлого металла в крови составлял примерно 0,1 мкг/л, у подростков - 0,2-0,4 мкг/л, а у взрослых – 0,3-0,6 мкг/л. Обзор имеющихся данных БМЧ по экспозиции к кадмию представлен в таблице 2.

Таблица 2
ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К КАДМИЮ (Cd)

Страна	Исследование	Популяция	Cd в крови (нг/мл), ср.знач.
Бельгия (Фландрия)	Первое обследование FLEHES (2003 г.)	Подростки 14-15 лет	0,39
	Второе обследование FLEHES (2007-2011 гг.)	Новорожденные	0,073
		Матери 20-40 лет	0,312
		Подростки 14-15 лет	0,210
Германия	GerES I (1985-86 гг.)	Взрослые 25-69 лет	0,46
	GerES II (1990-92 гг.)	Взрослые 18-79 лет	0,36
		Дети 6-17 лет	0,14
	GerES III (1998г.)	Взрослые 18-69 лет	0,43
	GerES IV (2003-2006 гг.)	Дети 3-14 лет	<0,12
Италия	PROBE (2008-2010 гг.)	Подростки 13-15 лет	0,26
Чешская Республика	CZ-HBM (2001-2003 гг.)	Взрослые 18-58 лет	0,6
Словения	Пилотное обследование БМЧ(2007-2009 гг.)	Взрослые 20-40 лет	0,28

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1].

Источником органической ртути для человека является употребление морепродуктов [2]. Воздействие же неорганической или элементарной ртути происходит во время профессиональной деятельности или при выделении паров ртути из зубной амальгамы. Экспертный комитет по пищевым добавкам, в состав которого входят Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и ВОЗ на 67-м совещании в 2006 году предложил допустимый уровень содержания ртути в волосах, равный 2,3 мкг/г, который рассчитан на основе уровня допустимого суточного потребления [6, 8].

Большая часть ртути, которая поступает в организм с морепродуктами, находится в форме легко всасываемой органической монометилртути, которая накапливается в волосах. Стоит отметить, что у людей, которые не употребляют в пищу рыбу, уровень данного тяжёлого металла в волосах не превышает 0,5 мкг/г [8, 11]. У обследуемых в Испании отмечается наибольшее содержание ртути в волосах, причиной чего является

употребление большого количества морепродуктов в этой стране, однако данный показатель не превышает норму, как и в других странах Евросоюза, в которых проводились подобные исследования [7].

На уровень ртути в крови влияет потребление загрязнённой рыбы или питьевой воды, вдыхание паров из воздуха, а также зубной амальгамы и медицинских препаратов. При анализе содержания ртути в крови обследуемых, было выявлено, что наибольший уровень ртути содержится именно у взрослых, показатели которых варьировались в пределах 0,5-1,07 нг/мл, в то время как у детей они были в пределах 0,23 –0,43 нг/мл (табл. 3).

Таблица 3

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К РТУТИ (Hg)

Страна	Исследование	Популяция	Общий уровень Hg	
			Кровь (нг/мл)	Волосы (мкг/г)
Бельгия (Фландрия)	Второе обследование FLEHES (2007-2011 гг.)	Матери 20-40 лет		0,35
		Подростки 14-15 лет		0,19
Германия	GerES II (1990-92 гг.)	Взрослые 18-79 лет	0,5	
		Дети 6-17 лет	0,33	
	GerES III (1998 г.)	Взрослые 18-69 лет	0,61	
	GerES IV (2003-2006 гг.)	Дети 3-14 лет	0,23	
Франция	ENNS (2006-2007 гг.)	Взрослые 18-74 лет		0,59
		Дети 3-17 лет		0,37
Италия	PROBE (2008-2010 гг.)	Подростки 13-15 лет	0,84	
Испания	Пилотное исследование ISCIII (2009-2010 гг.)	Взрослые 23-66 лет		2,12
Чешская Республика	CZ-HBM (2001-2003 гг.)	Дети 8-10 лет	0,43	
		Взрослые 18-58 лет	0,82	
Словения	Национальное обследование БМЧ (2007-2009 гг.)	Взрослые 20-40 лет	1,07	0,23
17 стран ЕС	DEMOCOPHES (2010-2012 гг.)	Дети 6-11 лет		0,15
		Матери < 45 лет		0,23

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1].

Токсичность мышьяка (As) и его соединений зависит от его формы (неорганическая/органическая) и степени окисления. Так как неорганический мышьяк является канцерогеном для человека, то, по заявлению специального комитета по токсичности химических веществ, воздействие мышьяка должно быть максимально низким, насколько это возможно. Стоит отметить, что воздействие мышьяка на здоровье детей не отличается от воздействия на взрослых. Таким образом, можно использовать ПДК мышьяка для взрослых по отношению к детям, однако, необходимо учитывать соотношения дозы и массы тела, т.к. чувствительность этих категорий обследуемых схожа лишь при сходстве данного соотношения [10, 14].

Мышьяк попадает в организм человека через продукты питания (в основном, морепродукты), воду или частицы пыли, при этом, одним из основных путей

обезвреживания является процесс метилирования неорганического мышьяка. Главные метаболиты, которые экскретируются с мочой и являются наиболее распространёнными биомаркерами - монометиларсоновая (ММА) и диметиларсиновая (ДМА, какодилловая) кислоты [4, 13, 15].

В ходе исследования было выявлено, что самый высокий уровень мышьяка в крови определялся у обследуемых подростков из Италии, а самый низкий у детей в Бельгии (табл. 4). Согласно данным, полученным в Германии, с момента первого обследования в 1985 году уровень мышьяка в экскрементах значительно снизился. Однако, результаты, полученные в 1998 году, оказались лучше, чем результаты, полученные годами позднее.

Таблица 4

ОБЗОР ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ БМЧ ПО ЭКСПОЗИЦИИ К МЫШЬЯКУ (As)

Страна	Исследование	Популяция	Уровень As в крови (нг/мл)	Уровень мышьяка As в моче (нг/л)
Бельгия (Фландрия)	Второе исследование FLEHES (2007-2011 гг.)	Новорожденные	0,54	
		Матери 20-40 лет	0,64	
		Подростки 14-15 лет	0,62	
Италия	PROBE (2008-2010 гг.)	Подростки 13-15 лет	0,82	
Словения	Пилотное обследование БМЧ (2007-2009 гг.)	Взрослые 20-40 лет	0,74	
Германия	GerES I (1985-86 гг.)	Взрослые 25-69 лет		9,02
	GerES II (1990-92 гг.)	Взрослые 18-79 лет		6,33
		Дети 6-17 лет		6,01
	GerES III (1998 г.)	Взрослые 18-69		3,87
GerES IV (2003-2006 гг.)	Дети 3-14		4,4	

Примечание: По материалам отчета «Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 г» [1].

Биомониторинг человека является ценным дополнением к другим источникам информации, которые используются для разработки мер по защите здоровья населения и оценки возможного риска. Методы БМЧ позволяют выявить территории, которые в большей степени подвержены негативному воздействию тяжёлых металлов, а также оценить успешность принимаемых мер по снижению данного воздействия. По данным БМЧ можно сделать вывод об экономической эффективности политики по защите общественного здоровья, а также поставить новые приоритетные задачи для снижения концентрации загрязнителей в объектах окружающей среды. Главным преимуществом данных исследований является возможность выявления угроз здоровью населения до того, как они приведут к значительным негативным последствиям на популяционном уровне.

Список литературы:

1. Биомониторинг человека: факты и цифры. Копенгаген: Европейское региональное бюро ВОЗ. 2015 г. [Электронный ресурс] URL: <https://goo.gl/S78WZX> (дата обращения: 14.11.2017)
2. Егоров А. И., Ильченко И. Н., Ляпунов С.М., Марочкина Е. Б., Окина О. И., Ермолаев Б.В., Карамышева Т.В. Применение стандартизированной методологии биомониторинга человека для оценки пренатальной экспозиции к ртути // Гигиена и санитария. 2014. №5. С. 10-18
3. Пармская декларация по окружающей среде и охране здоровья. 2015. [Электронный ресурс] URL: <https://goo.gl/JKYKM5> (дата обращения: 14.11.2017)
4. Andersen H.R., Nielsen J.B., Grandjean P. Toxicologic evidence of developmental neurotoxicity of environmental chemicals // Toxicology. 2000. V.144. N 1-3. P. 121-127
5. Aylward L. L., Hays S. M., Smolders R., Koch H. M. et al. Sources of variability in biomarker concentrations // J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2014. V.17. N 1. P. 45–61.
6. Blake B. Toxicology of the nervous system // A textbook of modern toxicology. 2004. P. 279-297
7. Fréry N., Vandentorren S., Etchevers A., Fillol C. Highlights of recent studies and future plans for the French human biomonitoring (HBM) programme // Int J Hyg Environ Health. 2012. V. 215. N 2. P. 127–132
8. Jakubowski M. Biomarkers and Human Biomonitoring // Issues in Toxicology. 2012. V.1. P. 322–337
9. Kolossa-Gehring M., Becker K., Conrad A. et al. Environmental surveys, specimen bank and health related environmental monitoring in Germany // Int J Hyg Environ Health. 2012. V.215. N 2. P. 120–6
10. Liu J., Waalkes M.P. Liver is a target of arsenic carcinogenesis // Toxicological Sciences. 2008. V.105. N 1. P. 24-32
11. Pino A., Amato A., Alimonti A. et al. Human biomonitoring for metals in Italian urban adolescents: data from Latium Region // Int J Hygiene Environ Health. 2012. V.215. N 2. P. 185-190
12. Schoeters G., Den Hond E., Colles A. et al. Establishing Reference Values for Biomarkers of Exposure in the Flemish Population // Biomarkers and human biomonitoring. 2012. V.1. P. 135– 165
13. Smolders R., Den Hond E., Koppen G. et al. Using external exposure data to understand biomarker differences among countries // Interpreting biomarker data from the COPHES/DEMOCOPHES. 2014
14. Stockholm Convention. United Nations Environment Programme. 2011. [Электронный ресурс] URL: <https://goo.gl/SDQrao> Default. Aspx (дата обращения: 15.11.2017).
15. Toxicological Profile for Arsenic / ATSDR. 2007. P. 5-500.
16. Toxicological Profile for Cadmium / ATSDR. 2008. P. 5-430.

References:

1. Biomonitoring cheloveka: fakty i tsifry. Kopengagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ. 2015 g. [Elektronnyi resurs] URL: <https://goo.gl/S78WZX> (data obrashcheniya: 14.11.2017)
2. Egorov A. I., Il'chenko I. N., Lyapunov S. M., Marochkina E. B., Okina O. I., Ermolaev B. V., Karamysheva T. V. Primenenie standartizovannoi metodologii

biomonitoringa cheloveka dlya otsenki prenatal'noi ekspozitsii k rtuti // *Gigiena i sanitariya*. 2014. №5. S. 10-18

3. Parmaskaya deklaratsiya po okruzhayushchei srede i okhrane zdorov'ya. 2015. [Elektronnyi resurs] URL: <https://goo.gl/JKYKM5> (data obrashcheniya: 14.11.2017)

4. Andersen H. R., Nielsen J. B., Grandjean P. Toxicologic evidence of developmental neurotoxicity of environmental chemicals // *Toxicology*. 2000. V.144. N 1-3. P. 121-127

5. Aylward L. L., Hays S. M., Smolders R., Koch H. M. et al. Sources of variability in biomarker concentrations // *J Toxicol Environ Health B Crit Rev*. 2014. V.17. N 1. P. 45–61.

6. Blake B. Toxicology of the nervous system // *A textbook of modern toxicology*. 2004. P. 279-297

7. Fréry N., Vandentorren S., Etchevers A., Fillol C. Highlights of recent studies and future plans for the French human biomonitoring (HBM) programme // *Int J Hyg Environ Health*. 2012. V. 215. N 2. P. 127–132

8. Jakubowski M. Biomarkers and Human Biomonitoring // *Issues in Toxicology*. 2012. V.1. P. 322–337

9. Kolossa-Gehring M., Becker K., Conrad A. et al. Environmental surveys, specimen bank and health related environmental monitoring in Germany // *Int J Hyg Environ Health*. 2012. V.215. N 2. P. 120–6

10. Liu J., Waalkes M. P. Liver is a target of arsenic carcinogenesis // *Toxicological Sciences*. 2008. V.105. N 1. P. 24-32

11. Pino A., Amato A., Alimonti A. et al. Human biomonitoring for metals in Italian urban adolescents: data from Latium Region // *Int J Hygiene Environ Health*. 2012. V.215. N 2. P. 185-190

12. Schoeters G., Den Hond E., Colles A. et al. Establishing Reference Values for Biomarkers of Exposure in the Flemish Population // *Biomarkers and human biomonitoring*. 2012. V.1. P. 135– 165

13. Smolders R., Den Hond E., Koppen G. et al. Using external exposure data to understand biomarker differences among countries // *Interpreting biomarker data from the COPHES/DEMOCOPHES*. 2014

14. Stockholm Convention. United Nations Environment Programme. 2011. [Elektronnyi resurs] URL: <https://goo.gl/SDQrao> Default. Aspx (data obrashcheniya: 15.11.2017).

15. Toxicological Profile for Arsenic / ATSDR. 2007. P. 5-500.

16. Toxicological Profile for Cadmium / ATSDR. 2008. P. 5-430.